

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Касимов Азиз Бердимуратович

Навоийский государственный педагогический институт

azizkas2019@mail.ru

Аннотация: В статье охарактеризован интерфейс систем, приведены примеры использования электронных устройств в процессе преподавания РКИ при работе над учебными темами.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, интерактивные средства обучения, образовательная среда, дистанционное образование, информационные технологии.

INTERACTIVE TOOLS IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Abstract: Described the interface of those systems, gave some examples of using those recourses in the process teaching of RFL in the work on different themes.

Keywords: Russian as a foreign language, interactive teaching aids, educational environment, distance education, information technology.

Для повышения качества преподавания необходимо в первую очередь поднимать самооценку и самомотивацию студентов. Для этого необходимо установить, насколько сам преподаватель мотивирован на успех своих студентов. Для этого необходимо понимать, что собственный уровень мотивации прямым образом влияет на отношение ваших студентов и их восприимчивость к усвоению лингвистических концепций, которые преподаватель излагает на своих занятиях. Если сам преподаватель не мотивирован на результат и не заинтересован в высоких показателях студентов, тогда обучающиеся будут чувствовать себя обделенными, и не будут нацелены на качественное получение и усвоение знаний. Для повышения собственной мотивации преподавателю приходится изменять планы занятий, использовать другие методики преподавания. В конечном результате, это позволит возбуждать в наших студентах ответные реакции на собственные слова, привьет интерес к изучению русского языка и позволит сделать обучение наиболее эффективным. Если преподаватель добьётся успеха и повысит мотивацию, опыт станет благоприятным для всех[5, с. 220-225].

Применение ресурсов сети Интернет в процессе обучения становится особенно актуальным в условиях возможного возвращения к дистанционному обучению. Появляется все больше ресурсов, предназначенных для организации учебной среды учащегося. В данном случае под дистанционным образованием мы понимаем форму получения образования, при которой в образовательном процессе используются традиционные и специфические методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях [1, 2009]. В свою очередь, под учебной средой понимается часть социокультурного пространства, зона взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов образовательных процессов [3, с. 201]. Интерактивное средство обучения в нашем понимании – это, с одной стороны, техническое устройство, предоставляющее возможность обучающемуся, и, с другой стороны, разновидность электронного образовательного ресурса [2, с. 166].

Однако потенциал интерактивных средств обучения (далее ИСО) оказывается шире, чем предполагалось изначально. Интерактивный ресурс может применяться в качестве:

- основного образовательного средства в период дистанционного обучения;
- самостоятельного средства удаленного обучения;
- средства самоподготовки и самоконтроля;
- дополнительного средства контроля и обучения в группах и индивидуально;
- вспомогательного средства визуализации или аудиальной поддержки в процессе обучения. Следовательно, применение ИСО возможно не только в условиях онлайн-обучения. Кроме того, при помощи ИСО индивидуальное учебное пространство может создавать не только преподаватель для обучающегося, но и учащийся или преподаватель для самих себя, учащийся для учащегося, преподаватель для преподавателя, что позволяет увеличить охват образовательного процесса, включив в него новых участников и реализовав новые связи. ИСО имеют огромный потенциал: конечной целью применения ИСО может быть не только повышение эффективности процесса обучения, но и создание собственного бренда, авторской методической разработки курса или фрагмента курса.

Целью нашего исследования является определение того, какие ресурсы наиболее полно отвечают запросам современных преподавателей и обучающихся. Для этого нами был выделен ряд критериев:

- себестоимость (бесплатные, условно бесплатные, частично платные, платные);

- возможность освоения (интуитивно понятные, требующие обучения);
- тип (онлайн-ресурсы, облачные сервисы, приложения);
- поддерживающие или не поддерживающие кириллицу;
- имеющие или не имеющие ограничений (территориальных);
- создаваемые или готовые.

По каждому параметру нами были выделены плюсы и минусы указанных ресурсов, а также рассмотрен их интерфейс и возможности. Кроме того, мы приведем примеры использования рассмотренных ресурсов в преподавании некоторых тем РКИ.

Существует несколько подходов к классификации ИСО. Наиболее полная представлена ООН Юнеско, в ее основе лежит опора на методическое назначение ресурса. Классификация в переводе на русский язык представлена в статье Е. А. Жуковой [4, с. 18–20]. Рассмотрим некоторые из них:

- обучающие;
- тренажеры;
- информационно-поисковые или информационно-справочные;
- контролирурующие; – демонстрационные;
- учебно-игровые.

Начнем с ресурса, позволяющего объединить разработанные ИСО в единую систему. Такой тип ресурса называется платформой и относится к информационно-поисковому или информационно-справочному виду. Среди платформ, представленных в сети Интернет (Stepik, TeachBase и др.), самой удобной, на наш взгляд, является Classroom от Google.Ink. Плюсы этой платформы мы видим в следующем:

- платформа является бесплатной;
 - интуитивно понятна;
 - поддерживает кириллицу;
 - интерфейс переведен на русский язык;
 - платформа позволяет самостоятельно разрабатывать и систематизировать курсы.
- дополнительные плюсы платформы:
 - большая вместимость;
 - устойчивость к перегрузкам (высокомощный сервер, позволяющий подключить к одному классу (курсу) до 30 человек одновременно);
 - интегрированные облачные сервисы (полностью бесплатный Office от Google.Ink, YouTube и 15 Гб пространства на облачном диске) с возможностью подключения иных ресурсов;
 - поддержка файлов разных типов;
 - свобода доступа с любого мобильного устройства;

– защита персональных данных.

Минусы платформы:

– необходимо наличие аккаунта в системе GoogleAccount;

– только онлайн-версия (однако для некоторых документов возможен офлайн-доступ);

– блокировка ресурса (страны Африки, Пакистан, Азербайджан, Беларусь и др.).

В целом ресурс становится удобной платформой для создания полноценной образовательной среды. Сервис позволяет создавать систему курса преподавателю самостоятельно или вместе с коллегами и учащимися. На платформе можно создавать несколько классов, автоматически оценивать работы, вести журнал успеваемости, использовать инструменты для проведения статистического анализа, необходимого для формирования отчета о проделанной работе. Для каждого класса на диске создается папка, где хранятся все задания и материалы, выданные учащимся. При помощи деления на разделы преподаватель может организовать работу учащихся, определив расписание курса. Запись – макет урока, к которому можно прикрепить любой необходимый файл, и сразу после публикации учащиеся получают уведомление о загруженном для них уроке. Сервис быстрых сообщений позволяет обеспечить постоянное сопровождение обучающихся. Присоединиться к классу можно при помощи кода или активации гиперссылки в почтовой рассылке от преподавателя, что позволяет сохранять безопасность личных данных.

Плюсом данной платформы являются интегрированные ресурсы Google. Полноценные облачные средства Office позволяют создавать текстовые файлы разных форматов, вести таблицы, осуществлять подсчеты, создавать презентации, формы для проведения опросов. Доступ к документам возможен как онлайн (доступно также одновременное редактирование присоединенными по ссылке участниками), так и офлайн с любого устройства. Просмотреть и отредактировать документ можно как в формате браузера, так и при помощи приложений, доступных для систем Android и iOS. Эти ресурсы могут использоваться как для обучения или демонстрации материала, так и для контроля уровня знаний.

Особо интересен интерфейс Forms Google. При помощи интерактивных документов можно создавать тесты, опросники, выполнять письменные работы. Сервис во многом упрощает проверку работ и контроль за их выполнением. Автоматически можно проверить грамотность текстовых работ, подсчитать процент выполнения заданий разных типов (это облегчает отслеживание прогресса учащихся по курсу). Автоматически сведенные результаты в виде

таблиц и схем наглядно покажут, насколько успешно учащиеся справляются с предложенными заданиями.

Демонстративные сервисы довольно разнообразны и интересны в использовании. При их помощи можно создавать презентации, интерактивные плакаты, открытки и карточки, квизы и др. Наиболее удобные сервисы здесь – Genial.ly, Canva и Mind Master. Последний сервис позволяет создать майнд карты для систематизации изученного материала. Можно использовать это средство как для обучения (справочно-информационный ресурс), так и для контроля. При помощи таких карт может быть систематизирован, например, теоретический материал по теме «Части речи».

Плюсы Mind Master:

- поддержка кириллицы;
- интуитивная понятность;
- относительная бесплатность;
- возможность привязки к иным сервисам;
- возможность создания документа офлайн доступа.

Минусы:

- необходимость регистрации;
- интерфейс на английском языке.

Genial.ly, Canva позволяют разработать широкий спектр ИСО: презентации, квизы, инфографику, геймификации и др. Преимущество Genial.ly – создание уникального продукта – интерактивного плаката, на котором отображаются (без дополнительной загрузки) различные типы файлов. Это средство удобно использовать для работы над освоением фонетической базы языка: к изображению буквы прикрепляется аудиофайл звучания и видеофайл артикуляции звука. Минус у платформы один: интерфейс поддерживает только английский язык, что может быть не всегда удобно.

Canva больше известна как сервис создания креативных анимированных презентаций, однако ее можно использовать и как ресурс для создания карточек, оформления личных страниц в соцсетях и др. Так, мы использовали этот сервис для создания карточек-кейсов для уроков развития речи (карточки позволяют задать условия коммуникации для имитации речевой ситуации).

Плюсы этих сервисов таковы:

- поддержка кириллицы;
- интуитивная понятность;
- относительная бесплатность;
- возможность создания документа офлайн доступа;
- возможность привязки к иным сервисам;
- создание многообразных полноценных ресурсов.

Существенный минус только один: необходимость регистрации. К демонстративным ресурсам также можно отнести электронные доски. Наиболее известны WhiteBoard, Mirro, JamBoard от Google.Inc. Плюсы этих досок:

- абсолютная наглядность представленного материала;
- возможность объединять ресурсы и использовать их в работе.

Минус – необходимость регистрации.

JamBoard – наиболее привлекателен для преподавателя и учащихся. Это не только инструмент демонстрации, но и возможность создания тренажеров. Так, подвижные стикеры JamBoard позволяют имитировать упражнение на заполнение лакун или пропусков букв. Кроме того, подвижный стикер – инструмент рефлексии: цветные маркеры позволяют обозначить, с какими сложностями столкнулся учащийся в процессе и насколько сложно было справиться с той или иной образовательной задачей.

Для качественной отработки материалов необходимы тренажеры. Русскоязычный сегмент интернета предлагает довольно много таких источников. Это уже готовые материалы. Наиболее удачные из них – ресурсы грамоты.ру, русяз онлайн. Недостаток ресурса заключается в необходимости контроля самостоятельного выполнения.

Достоинства ресурсов:

- наличие справочного материала, что делает ресурс не только тренажером, но и справочником;
- возможность автоматической проверки;
- бесплатность;
- отсутствие обязательного требования к регистрации;
- поддержка кириллицы;
- сервисы на русском языке.

Отработка возможна и при помощи геймификации. Наиболее удобный из представленных ресурсов – LearningApps. При помощи этих упражнений можно осуществить и контроль за изучением материала. Ресурс позволяет создать самые разнообразные игры: от соотнесения до кроссворда, паззла или полноценной игр «Скачки» (при помощи этой игры можно, например, проверить грамотность или теорию). Главный плюс – преподавателю не нужны специальные навыки программирования. Этот ресурс поддерживает кириллицу и полностью адаптирован для носителей русского языка. Привязать при помощи удобных ссылок его можно к любому ресурсу. Однако от преподавателя требуется регистрация на ресурсе.

Еще один ресурс, позволяющий геймифицировать процесс обучения, – WordWall. Он был создан как интерактивное сопровождение к учебнику английского языка Sportlight, однако его можно без ограничений использовать в преподавании других предметов. Для зарегистрированного пользователя доступно 16 типов игр, от случайной генерации до готового игрового

симулятора «Бей крота!». Платная версия открывает доступ к еще 16 типам активности. Ресурс не переведен на русский язык, однако проблему можно решить за счет встроенного переводчика. Кириллица поддерживается, специальные навыки для разработки ресурсов не нужны. При помощи ссылок и QR-кодов интерактивные упражнения привязываются к любому ресурсу.

Интерактивные ресурсы, причисленные в статье, позволяют преподавателю оперативно создавать необходимые для его практики интерактивные упражнения, полезные в использовании. Преимущественно, ресурсы эти бесплатны, просты и доступны для любого пользователя.

Список литературы:

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М., 2009.

2. Батакова Е. Л., Батакова Н. В. Интерактивные средства обучения как часть электронно-образовательных ресурсов // Вестник ТГПУ. 2016. №1 (166).

3. Бережнова Л. Н. Полиэтническая образовательная среда. СПб., 2003. С. 201.

4. Жукова Е. А. Образовательные онлайн-ресурсы: определение и виды // Молодой ученый. 2017 г. № 19 (153). С. 18–20.

5. Касимов А. Б. ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога. – 2023. – С. 220-225.